

BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHISINING TASHKILY METODIK ISHLARI

Yusupova Shohzoda Yunus qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14614870>

Annotatsiya. Ushbu maqolada metodik ishlarning maqsadi-o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi tizimida o‘quv tarbiyaviy jarayonni takomillashtirish, bo‘lgusi mutaxassislarni etuk, barkamol, raqobatbardosh qilib tayyorlash maqsadida o‘qituvchilarning bilim, amaliy ko‘nikma va malakalarini hamda mahoratlarini oshirish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Jamoaviy metodik ishlar, Shaxsiy metodik ishlar, Pedagogik kengash, Metodik kengash.

Аннотация. Целью методической работы в данной статье является совершенствование образовательного процесса в системе среднего специального профессионального образования, повышение знаний, практических навыков и квалификации преподавателей с целью подготовки будущих специалистов как зрелых, компетентных и конкурентоспособных, а также их. обсуждаются такие задачи, как улучшение их навыков.

Ключевые слова: коллективная методическая работа, личная методическая работа, педагогический совет, методический совет.

Abstract. The purpose of methodological work in this article is to improve the educational process in the secondary special vocational education system, to improve the knowledge, practical skills and qualifications of teachers in order to prepare future specialists as mature, competent and competitive. and their tasks such as improving their skills are discussed.

Keywords: collective methodical work, personal methodical work, pedagogical council, methodical council.

Metodik ishlarning asosiy vazifalari: o‘quv muassasidagi o‘qituvchilar, ishlab chiqarish ustalari, injener-pedagoglarning pedagogik malakasini g‘oyaviysiyosiy darajasini, kasbiy mahoratini oshirish; o‘quvchilarga ta‘lim-tarbiya berishning yangi zamonaviy usullarini o‘quv jarayoniga qo‘llash; o‘quv jarayoniga ilg‘or pedagogik va ishlab chiqarish tajribalarini qo‘llash, umumlashtirish, tanishish va boshqalar. O‘quv muassasalarida amalga oshiriladigan uslubiy ishlar ikki turga bo‘linadi: jamoaviy va shaxsiy.

Jamoaviy metodik ishlarni o‘quv muassasalaridagi: pedagogik kengash uslubiy komissiyalar, ilg‘or pedagogik va amaliy tajribalar manbai, muammoli seminarlar, ilmiy-amaliy konferentsiyalar (anjumanlar), pedagogik o‘qishlar orqali amalga oshiriladi.

Shaxsiy metodik ishlarga o‘quv muassasalaridagi har bir o‘qituvchiga injener-pedagog, ustalarning o‘z malakalarini oshirish ustida olib borilayotgan tinimsiz mehnati tushuniladi. Uslubiy ishlar asosan dars berishda o‘quv jarayonini takomillashtirish, unga yangi usul va vositalarni qo‘llashni amalga oshirishni mo‘ljallangandir. O‘quv muassasidagi keng qirrali va xilma-xil uslubiy ishlarni o‘quv muassasidagi o‘quv ishlari bo‘yicha direktor muovini tashkillashtiradi. Ya‘ni, o‘quv muassasi bo‘yicha uslubiy ishlar rejasini tuzadi, ammo umumiy rahbarlikni direktor olib boradi.

O‘qituvchilarning shaxsiy (mustaqil) metodik ishlari va uning mazmuni. Muhandis-pedagogning mahoratini uning tinimsiz ishlash, maqsadga yo‘naltirilgan tizimli ijodiy

mehnatining natijasidir. SHuning uchun ham o'qituvchi agarda o'z ustida ishlab bormasa, uning o'qituvchilik xususiyati yo'qolib boradi. Bu bo'lmasligi uchun, ya'ni u har doim o'z fani mutaxassisligi bo'yicha maxsus va pedagogik bilimlarini oshirib borishi kerak. Agarda, u o'zining tajribasi bilan cheklanib qolsa ham bo'lmaydi. Pedagogik mahoratini oshirib borishning majburiy xarakteridan biri, o'z pedagogik faoliyatiga ijodiy yondashishga va yangilikka intilib borishi kerak. Pedagoglarning o'quv tarbiyaviy jarayonidagi faoliyat va pedagogik mahoratini oshishi ko'p jihatdan u ishlaydigan muhitga, jamoasining shakllanganligiga ham bog'liq.

Kasb-hunar ta'limi tizimida o'qituvchilarning malakasini oshirish turlariga: malaka oshirish kurslari va o'z ustida mustaqil (shaxsiy) ishlash kiradi. Bular o'z navbatida uzviy bog'langan. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi o'quv muassasalarida o'quv tarbiyaviy jarayonni takomillashtirishni ko'p jihatdan o'qituvchilarning, injener-pedagoglarning o'z ustida mustaqil ishlab o'zlarining malakalarini oshirib borish bilan bog'liqdir. Shuning uchun ham ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan har bir xodimdan o'z ustida mutaqil ishlash ish rejasi bo'lishini talab qilinadi. Bu ish rejasi quyidagi bo'limlardan iborat bo'lishi qabul qilingan:

I. Siyosiy-g'oyaviy darajasini oshirib, siyosiy adabiyotlar, muammoli seminarlarda faol qatnashish, kuzatishlarda qatnashish.

II. Pedagogik malakani oshirish, fanlar bo'yicha ilmiy-amaliy, uslubiy adabiyotlarni o'qish, dokladlar yozish, ochiq darslar o'tkazish.

III. Pedagogik bilim va uslubiy tayyorgarligini oshirish.

IV. Ma'naviyat va nafosat ko'rsatkichlarini shakllantirish. Mustaqil o'z ustida ishlash va metodik ishlar asosan ham yuqoridagi to'rt bo'limdan iborat bo'ladi. Mustaqil ishlash orqali o'z malakasini oshirishni yana boshqa turlaridan biriga seminarlarga, pedagogik o'qishlarga, konferentsiyalarda o'z ilmiy natijalari, amaliy ish tajribasiga tayyorgarlik ko'rish xisoblanadi.

Pedagogik kengash. Pedagogik kengash o'quv muassasining asosiy organi bo'lib, u o'quv muassasidagi asosiy masalalarni muhokama etish, xulosalar qabul qilish uchun tuzilgan bo'lib, «Pedagogik kengash haqidagi nizom» asosida faoliyat ko'rsatadi, va yillik plan asosida ish yuritadi. Pedagogik kengash ish rejasida asosan quyidagi masalalar yoritiladi va amalga oshiriladi: o'quv muassasasi pedagog jamosining o'tgan davrda bajarilgan ishlar natijasi va oldinda turgan vazifalar; uslubiy ishlar rejasi va xodimlarning malakasini oshirish, ustalarning tarbiyaviy ish rejasi, yarim yillik, yillik imtihon natijalari; ta'til vaqtlarida o'quvchilar bilan sport ishlarini tashkil etish; biblioteka holati; ishlab chiqarish amaliyoti natijalari va boshqa ko'p masalalar pedagogik kengash ishida yil mobaynida tasdiqlanadi va har oyda bir marta o'tkaziladi.

Pedagogik kengash ish rejasidagi har bir masala bo'yicha ma'sul xodim tayinlanadi va u bu masalani kengashga tayyorlaydi, kerak bo'lsa, bu masalani tayyorlashga boshqalarni ham jalb qilishi mumkin. Pedagogik kengash qarorini rais-direktor va kotib qo'l qo'yib tasdiqlaydi. Kengash qarorining bajarilishini direktor va uning o'quv ishlari bo'yicha muovini nazorat qilib boradi. Pedagogik kengash xujjatlari: ish rejasi, bayonnomalar, ma'ruzalar va qarorlar direktor muoviniida saqlanadi. Pedagogik kengash muassasasining o'quv jarayoni va uslubiy ishlarini muhokama etib qaror qabul qiluvchi. Pedagogik kengash a'zolari: muassasasi direktori (rais); uning muovinlari, o'quv bo'lim mudiri, uslubiy komissiya raislari va yetakchi muhandis-pedagoglari, katta ustalar, kasaba birlashmasi va yoshlar ittifoqi raislari, ilmiy tadqiqot instituti va ishlab chiqarish korxonasiidan yetakchi mutaxassislar. Bu tarkibdagi kengash a'zolari ko'riladigan masalalarni, ya'ni o'quv-tarbiyaviy jarayon masalalarni, o'quv ishlab chiqarish jarayoni hamda uslubiy ishlarga oid muammolarni hal qiladi va tavsiyalar qabul qiladi.

Pedagogik kengashning asosiy uslubiy funksiyasi o‘quv muassasida uslubiy ishlarni takomillashtirish bo‘yicha asoslangan tavsiyalar qabul qilish, kasbiy malakalarini oshirish ish rejalarini tasdiqlash va hokozalar. Pedagogik kengash o‘z faoliyatini ilm o‘quv muassasasining uslubiy ishlar ish rejasi asosida amalga oshiradi. Pedagogik kengashning hamma a‘zolari o‘quvtarbiyaviy jarayonga, uslubiy ishlarga oid masalalarni uning ish rejasiga taklif etishi mumkin. Pedagogik kengashning qarori o‘quv muassasasi direktori tomonidan tasdiqlangandan so‘ng kuchga kiradi va qarorni hamma bajarishi shart.

Metod komissiyalar-o‘quv muassasasida fanlar, ya‘ni bir-biriga yaqin fanlar bo‘yicha eng kamida beshta muhandis-pedagog va usta bo‘lgan taqdirda tuzilishi mumkin, ba‘zi hollarda chilangarlik, metallarga ishlov berish mutaxassislari bo‘yicha ham tuzilishi mumkin. Agarda o‘quv muassasasida bitta fandan 3 dan ortiq muhandis-pedagoglar bo‘lsa fan bo‘yicha ham tuzilishi mumkin. Masalan: materialshunoslik, matematika, fizika va boshqalar. Uslubiy komissiya raislari eng tajribali o‘qituvchi, ustalardan shakllanadi. Metod komissiyalar o‘z fanlari, maxsus fanlari bo‘yicha o‘quv jarayonini tashkil qilish, yangiliklarni dars jarayonida tadbqiq etish, o‘qitish, uslubiy vositalarini takomillashtirish, nazariyani amaliyot bilan bog‘lash, fanlarning ketma-ket o‘tilishini belgilash, o‘quv uslubiy materiallarni muhokama qilish va boshqalar bilan shug‘ullanadi. Fanga oid muammolarni uslubiy komissiyalar hal qiladi. Ya‘ni ular: o‘quv muassasalarini o‘rganish, takomillashtirish, ishlab chiqarish ro‘yxati va mahsulotlar ishlab chiqarish texnologik xujjatlari; nazorat ishlari mazmunini tahlil etish, o‘quvchilarning o‘zlashtirishini tahlil etish, muhokama etish; ilg‘or pedagogik, ishlab chiqarish tajribalarini o‘quv jarayoniga tadbqiq etish, texnik vositalardan samaradorlik bilan foydalanish va boshqalarni amalga oshiradi.

Metodik kengashlarning-instruktsiyali, axborotli va xisobotli turlari mavjud. Ilmiy-amaliy konferensiyalar - o‘qituvchilar tomonidan va boshqa mutaxassislarni jalb qilgan holda o‘quv tarbiyaviy jarayonni takomillashtirishga mo‘ljallangan mavzu bo‘yicha qilingan nazariy va amaliy ishlar natijasining muhokamasi, qaror, tavsiyalar qabul qilish. Pedagogik o‘qishlar - ilg‘or pedagogik tajribalarni aniqlash, umumlashtirish va tadbqiq etish maqsadida o‘tkaziladi hamda o‘quv tarbiya jarayonini takomillashtirishga oid masalalarni muhokama qiladi. Pedagogik o‘qishlar tashkil qilishda o‘quv muassasalarida ko‘rgazmalar tashkil qilish maqsadga muvofiqdir. Didaktik vositalar o‘quv uslubiy qo‘llanmalar o‘quvchi ish rejalaridan namunalar, darslar rejasi, konspekti, uslubiy qo‘llanmalar va boshqalar. Pedagogik o‘qish jarayonida tashkiliy ko‘lamda eng yaxshi ma‘ruza tanlab olib uni tuman, viloyat pedagogik o‘qishlarga tavsiya etiladi va chop etishga tavsiya etiladi. Ilg‘or pedagogik tajriba-asosan o‘quv muassasasi muhandispedagoglarining pedagogik mahoratini oshirishga qaratilgan bo‘ladi. Bu ilg‘or pedagogik tajribalar o‘quv muassasasida va yana boshqa joyda o‘rganilishi va oshirilishi mumkin. Muammoli seminarlar- bu seminarlarning asosiy vazifasi ba‘zi muammolarni chuqurroq o‘rganish bo‘lib, bunda muhandis-pedagoglar, ustalar ma‘ruzalar o‘qishadi va muhokama qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi 2022-yil 28-yanvardagi 60-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019-yil 29-aprel, 5712-sonli Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Qarori.
4. M.X.To‘xtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika darslik.T.: O‘zbekiston faylasuflari Milliy jamiyati, 2010 y.
5. R.Mavlonova, O.To‘raeva, K.Xoliqberdiev. Pedagogika. - T.: “O‘qituvchi”, 2002.
6. Афанасьев В.В. Психолого-педагогическая диагностика качества образовательного процесса / –М.: Школьные технологии, 2008. –280 с.
7. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. пер.с нем. –М.: Педагогика, 1991. –241 с.
8. Мижериков В.А. Словарь-справочник по педагогике.–М.: Сфера, 2004. –448 с.